

TITLE: ADRUINO UNO CONTROLLER		REV: 1.0
Company: U. Politècnica de València		Sheet: 1/1
Date: 2022-11-30		Drawn By: misan

TITLE: STEPPER MOTOR DRIVERS		REV: 1.0
Company: U. Politècnica de València		Sheet: 1/1
Date: 2022-11-30		Drawn By: misan

TITLE: LOAD CELLS AND AMPLIFIERS		REV: 1.0
Company: U. Politècnica de València		Sheet: 1/1
Date: 2022-11-30 Drawn By: misan		

1

2

3

4

5

A

A

B

B

C

C

D

D

TITLE: LIMIT SWITCHES		REV: 1.0
Company: U. Politècnica de València		Sheet: 1/1
Date: 2022-11-30 Drawn By: misan		

1

2

3

4

5